

Place de l'innovation financière dans l'efficience du service bancaire au Maroc : de l'approche théorique aux relevés empiriques

The role of financial innovation in the efficiency of banking services in Morocco: from a theoretical approach to empirical evidence

KADIL Ghizlane

Doctorante

Université SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

Laboratoire de recherche : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations.

Ghizlane.kadil@usmba.ac.ma

AZOUAGH Ahmed

Enseignant chercheur

Université SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Economie, Finance et Management des Organisations

Ahmed.Azougagh@usmba.ac.ma

Date de soumission : 29/03/2023

Date d'acceptation : 07/09/2023

Pour citer cet article :

KADIL.Gh & AZOUAGH.A . (2023) «Place de l'innovation financière dans l'efficience du service bancaire au Maroc : de l'approche théorique aux relevés empiriques », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 4 : Numéro 9 » pp :238 - 251.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'innovation permet de modifier la structure des marchés bancaires. L'objet de la présente communication est d'étudier la relation entre innovations et efficacité du secteur bancaire. Pour cela, l'ambition est de déterminer, à travers une investigation empirique, si les innovations financières sont de nature à influencer positivement et durablement l'industrie du secteur bancaire. Par ailleurs, nous relatons la distinction entre le concept de l'invention et celui de l'innovation afin de montrer les limites et les interférences qui existent entre les deux concepts. Le focus s'est porté particulièrement sur le cas des banques marocaines. Notre problématique questionne globalement la nature des impacts de l'innovation en tant que telle, et bien sûr les incidences relatives aux réformes en cours dans le secteur bancaire marocain: «**Dans quelles mesures l'innovation peut-elle impacter l'efficacité du service bancaire marocain?** ». Une telle problématique s'attache directement à l'examen des opportunités puis des risques induits par les innovations sur le système bancaire. Notre questionnement finit par se porter sur les conditions de la mise en œuvre optimale de ces innovations, notamment en terme de stabilité du système bancaire marocain.

Mots clés : innovations ; invention ; création ; banque ; restructuration bancaire

Abstract

Innovation makes it possible to change the structure of bancarary markets. The aim of this communication is to study the relationship between innovations and the efficiency of the bancaire sector. To do so, the ambition is to determine, through an empirical investigation, whether financial innovations are nature to positively and durably influence the bancaire sector industry. In addition, we describe the distinction between the concept of invention and that of innovation in order to show the limits and interests that exist between the two concepts. The focus is particularly on the cas of marocaine banks. Our probleatique questions globally the nature of the impacts of innovation as such, and of course the incidences relatives aux to the reforms in progress dans the marocain bancaire sector: "**How innovation can impact the efficiency of the Moroccan banking service?**". Such a problematic attaches directly to the examen of opportunities then risks induced par innovations on the bancaire system. Our questioning ends up focusing on the conditions for the optimal implementation of these innovations.

Key words: innovations; invention; creation; bank; bank restructuring

Introduction

Pour asseoir un avantage concurrentiel durable, les institutions bancaires sont assujetties à adopter des stratégies proactives qui placent le caractère innovant au prisme de tout développement de leur corps de métier. Ainsi l'innovation s'inscrit dans une logique de nécessité pour accompagner les mouvances du marché et s'adapter aux nouveaux comportements des clients ; quoique la définition générique du concept d'innovation fait référence à la création « innover c'est créer », au niveau du secteur bancaire on peut l'assimiler au lancement de nouveaux produits ou services ou à la mise à jour des anciens produits (Favre-Bonte Sral, 2008). À noter que le concept de l'innovation est aussi bien transversale que multidisciplinaire : transversale dans la mesure où ils mobilisent l'ensemble des compétences et des ressources de l'entreprise et par conséquent il peut prendre la forme des processus organisationnels, du style de management, de l'approche client ou de l'intégration des outils numériques dans la production du service ; la multidisciplinarité de l'innovation réside essentiellement dans l'interférence de plusieurs disciplines (marketing, finance, technologique, système d'information...) afin de mettre en place le produit ou de services innovants (de Jong, Vermeulen, 2003).

L'avènement de l'Internet et les nouvelles technologies de l'information et de communication à imposer de nouveaux paradigmes aussi bien auprès des entreprises et en l'occurrence les institutions bancaires qui ont intégré par transposition de leurs services normative en mode digital « e-banking », que pour les clients que doit adopter un comportement proactif et qui les placent en tant que partie prenante dans le développement de ce service. Ainsi, l'implémentation des outils numériques a accéléré le processus d'innovation adoptée par le système bancaire ; hormis l'accompagnement du besoin de la clientèle et l'acquisition d'un avantage concurrentiel durable, l'innovation bancaire requiert un processus drastique lors de sa mise en place afin de garantir un retour sur investissement, une création de la valeur et une stabilité du système bancaire. En relate à ce niveau l'interactivité de la clientèle et la sécurité de la mise en place du produit aux services innovants.

Dans cette configuration, nous traitons dans cet article l'impact de l'innovation sur la stabilité du système bancaire au Maroc. Pour ce faire, nous adoptons une approche méthodologique qui s'appuie sur les fondements théoriques et les articles scientifiques qui ont traité d'innovation au sein du système bancaire ainsi que les résultats qui ont été relevés au Maroc. Dans une logique d'apporter une valeur ajoutée, nous relatons les différents concepts en liaison avec l'innovation ainsi que les impératifs de mise en place qui permettent une stabilité au niveau du système bancaire.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, nous définissons notre problématique comme suite : **« Dans quelles mesures l'innovation peut-elle impacter l'efficacité du service bancaire marocain ? »**

Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté une approche méthodologique qui se base sur une synthèse des écrits scientifiques sous forme de revue de la littérature. Par la suite, et dans une logique d'apporter une voilet empirique à cet article, nous relevons les différentes innovations réalisées par les banques marocaines que ce soit nouvelle création ou mise à jour de produit ou service visant à satisfaire les besoins de la clientèle et d'accompagner les nouvelles tendances marquées par l'implémentation du digital comme composante indispensable du service bancaire.

1. Le concept de l'innovation : Revue de littérature

À ce niveau, nous relatons le panorama historique, le cadre référentiel et l'état de l'art du concept de l'innovation appliqué au système bancaire.

1.1. Rôle du système bancaire dans la dynamique économique

La dynamique économique s'évalue par la valeur ajoutée du système productif. En effet, pour assurer une compétitivité économique il faut doter les agents économiques et en l'occurrence les entreprises de financement nécessaire à leur développement. La création de la valeur dépend de la capacité des entreprises à innover que ce soit par la création de nouveaux produits et services ou de mise à jour des anciens produits afin que ces derniers puissent répondre aux besoins de la clientèle. Ces derniers s'avèrent de plus en plus exigeants et poussent les entreprises à adapter leurs produits et services d'une manière continue.

Dans cette configuration, plusieurs auteurs issus du modèle capitaliste (Perroux, 1965, Tremblay, 2003, Hanusch et Pyka, 2007, Szirmai, Naudé et Goedhuys, 2011) place la monnaie comme facteur déterminant de l'innovation par la capacité du système bancaire à répondre aux besoins de financement des entreprises. Ainsi, la relation étroite entre la dynamique économique évaluée par la valeur ajoutée des entreprises et le concept de l'innovation comme finalité opérationnelle de cette dynamique.

Par ailleurs, le rôle des banques s'avère avoir une responsabilité indéniable dans le financement des activités productives. Le rapport des banques en tant qu'intermédiaire dans le processus de financement des entreprises est assujéti à une évaluation du risque quantitatif (chiffres d'affaires, valeur ajoutée...) et qualitatif (emploi, développement du caractère entrepreneurial, satisfaction de la clientèle, développement d'un avantage concurrentiel...).

L'ensemble de ces facteurs déterminent la relation entre les deux variables (innovation et dynamique économique). Par ailleurs, Bencivenga et Smith (1991), illustrent dans leurs travaux que l'implémentation des outils de financement innovant par le système bancaire permet aux entreprises de concrétiser la création et l'invention des nouveaux produits et services qui sont essentiels à leurs développements. Ainsi, une économie forte qui se caractérise par un taux de développement élevé et une maîtrise de l'inflation s'appuie sur la capacité de son appareil productif à être financé par des moyens innovants mis en place par le système bancaire.

1.2. Synthèse des travaux théoriques

En synthèse du concept de l'innovation, nous pouvons relier trois courants de pensée : d'abord, l'association de l'innovation à la création ou à l'invention. En effet, selon Lachman (1993) le concept de l'innovation fait référence à la propulsion d'une solution inédite auparavant ou que les éléments qui la composent sont rassemblés pour la première fois de la sorte.

Ensuite Alter (2002) qui distingue entre les deux composantes « innovation et invention » ; ainsi, l'invention illustre l'action de la création alors que l'innovation permet de donner un sens à la création. Par conséquent, on présume que l'innovation est la traduction opérationnelle de l'invention. Ceci implique la représentation du processus social et économique qui permet à l'invention d'être utilisée et exploitée.

Par ailleurs, la distinction entre la création et l'invention réside dans l'existence de la solution. Autrement dit, si la solution existait déjà, mais avec une nouvelle forme, on parle à ce niveau d'invention. Alors que si la solution est complètement nouvelle aussi bien dans sa forme que dans ces composantes, donc on parle de création. Pour Mohr (1969) ainsi que (Akrich et al., 1988), l'invention est la représentation d'une nouvelle idée qui s'appuie sur des éléments matériels « plans, prototypes... » alors que l'innovation est la traduction commerciale.

Enfin, l'invention permet de créer de nouveaux concepts ou modes opératoires qui restent nécessaires pour accompagner les nouveaux comportements. Il s'agit d'un facteur exogène à l'espace économique puisqu'il permet de soutenir les différentes sciences et recherches dans plusieurs domaines et créer ainsi de nouveaux marchés. Alors que l'innovation s'appuie sur le bénéfice commercial qui englobe l'ensemble du processus de changement en concrétisant l'idée en tant que résultat utilisable. Il est utile de préciser que le concept d'innovation est multidisciplinaire. Ainsi, de par la définition de l'OCDE (OCDE, EC & Eurostat, 1996, p. 36), l'innovation peut être mobilisée dans le domaine technologique, on parle à ce niveau de produit ou de marché ; innovation dans

le processus de production, on parle à ce niveau à l'innovation de procédé ; innovation dans le domaine des services et en l'occurrence le secteur bancaire et financier, on relate à ce niveau l'utilisation d'un nouveau mode de consommation basé sur la technologie numérique comme le e-banking...

Quel que soit le domaine dans lequel le concept de l'innovation est appliqué, il est nécessaire de noter l'implication d'une manière horizontale les différents facteurs de l'entreprise. Nous insignons à ce niveau les différentes compétences « technologiques, financières, managériales, commerciales, logistiques, humaines et organisationnelles ».

Synthèse des définitions du concept de l'innovation suivant la revue de la littérature

Source : Recueil réalisé par l'auteur suivant la littérature

2. Formulation de la problématique et des hypothèses

En tenant compte des éléments traités au niveau de la revue littéraire et des facteurs exogènes « pandémie Covid 19 et émergence de la digitalisation », nous définissons notre problématique comme suit : «**Dans quelles mesures l'innovation peut-elle impacter positivement la restructuration du secteur bancaire marocain ?**» Ainsi, les soubassements théoriques associés à notre problématique et qui sont sous forme d'hypothèses peuvent être comme suites :

- **H1. L'innovation présenterait elle un incubateur de la dynamique économique au Maroc.**
- **H2. L'innovation permettrait elle d'asseoir un avantage différentiel entre les institutions bancaires.**

• **H3. L'innovation serait elle un facteur de stabilité du système bancaire marocain.**

2.1. Impact de Covid 19 sur la dynamique d'innovation bancaire

La pandémie de la Covid-19 a contaminé les économies à une régression dans tous les secteurs d'activité. le système bancaire comme le reste des autres secteurs, a enregistré une régression en matière de financement étant donné le risque élevé des créances en souffrance, de liquidité ou de distribution des crédits. Ceci a poussé le système bancaire à propulsé de nouveaux dispositifs en matière de financement et d'accompagnement des entreprises et par conséquent une baisse des résultats financiers.

Dans ce sens, les différents enjeux que traverse le secteur actuellement ne devraient pas manquer de mettre sa capitalisation à l'épreuve. Toutefois, durant la dernière décennie, les banques ont fait un effort remarquable de renforcement de leurs fonds propres et se sont dotées d'une structure financière solide qui se traduit par des niveaux de ratio de solvabilité largement supérieurs au minimum réglementaire « comité de Bâle ».

De plus, le système bancaire a bénéficié des différentes mesures portant sur le renforcement des fonds propres instaurées courant l'année 2020, à savoir la non-distribution des dividendes appliquée par certaines banques, les programmes d'augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes, l'émission des dettes subordonnées ou encore la réduction des ratios réglementaires. Les banques recourront probablement davantage à ces instruments au cours des deux prochaines années afin de reconstituer leurs fonds propres.

Graph 1. Évolution des crédits bruts à la clientèle par banque en 2020

Source: GPBM, CDG Capital Insight

L'analyse par banque comme le montre le graphique en dessous révèle que la plus forte hausse de la distribution des crédits courant l'année 2020a concerné le groupe CIH avec une progression de 20,9%, suivi des groupes BOA et ATW avec des augmentations respectives de 8,7% et de 4,0%, selon les statistiques de GPBM. La stratégie de diversification a été une solution optimale pour le groupe CIH et ce pendant les cinq dernières années ; cette orientation stratégique qui vise la diversification et l'implémentation du digital a permis à ce groupe de faire face aux différents crise par la distribution du risque de recouvrement des créances à plusieurs secteurs d'activité.

2.2. Impact de la digitalisation sur l'innovation bancaire

La digitalisation demeure aujourd'hui un véritable défi pour le secteur bancaire. En effet, le secteur bancaire fait face aux défis la digitalisation pour accélérer sa croissance ; la pandémie de Covid-19 offre au Maroc l'occasion d'accélérer la digitalisation et d'améliorer ses services bancaires ainsi que l'écosystème du paiement numérique. Le secteur bancaire marocain est bien développé par rapport aux autres pays de la région, mais l'utilisation des services bancaires mobiles et Internet est naissante. Au Maroc, moins de 4% de la population bancarisée accède aux services bancaires mobiles ou par Internet, contre plus de 23% en Afrique subsaharienne et plus de 20% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il y a donc beaucoup de choses à faire dans ce domaine. L'écosystème du paiement numérique est aussi en train d'émerger.

Si on prend par exemple un indicateur révélateur, comme la proportion de la population adulte qui a reçu ou effectué des paiements numériques au cours de l'année écoulée, le Maroc est à 16% seulement contre 92% en France, par exemple. Même en comparaison avec d'autres pays d'Afrique, comme le Kenya où 79% de la population adulte a reçu ou effectué des paiements numériques en 2017, le Maroc est en retard dans ce domaine. La bonne nouvelle, c'est que la pandémie à créer une vraie dynamique et des opportunités intéressantes pour combler cette fosse numérique et accélérer la digitalisation des services financiers au Maroc. Ce que ces banques ont en commun, c'est leur capacité à tirer parti du Big data et des équipes multidisciplinaires pour offrir une expérience numérique supérieure, personnalisée et en temps réel à leurs clients. Les banques de demain, ce seront des banques innovantes qui considéreront leur rôle comme des facilitateurs d'un large éventail d'objectifs de leurs clients, plutôt que des fournisseurs d'une gamme étroite de produits. Ces banques s'intègrent également de manière transparente dans les écosystèmes et les chaînes de valeur pour fournir des services aux clients, soient directement, soit en partenariat avec de grandes entreprises ou avec des entreprises

technologiques innovantes. L'innovation est devenue aujourd'hui une nécessité pour la quasi-totalité des secteurs de l'économie marocaine.

3. Résultats escomptés

Pour mettre la lumière sur les résultats escomptés au niveau du système bancaire marocain en termes d'innovation, nous mettons la lumière sur les stratégies innovantes de quelques institutions qui animent le secteur.

3.1 CIH Bank revendique l'agilité

CIH Bank base sa stratégie d'innovation sur le process et l'offre commerciale ; en effet, le contrat tripartite mis en place audébut des années 1980, qui associe à la fois un contrat de crédit, de vente et d'achat d'un logement. La monétique représente un axe d'innovation, c'est ainsi qu'est créé en 2005 Le Centre monétique interbancaire, ou CMI. Il doit unifier la monétique marocaine en permettant l'interopérabilité nationale entre les banques, désormais, un seul TPE suffit. Cette décision est capitale, car elle élargit le champ d'utilisation de la monétique et encourage donc la diversification et la montée en gamme de l'offre de la part des banques.

3.2 Crédit du Maroc revendique le système d'information et les Big data

La transformation des métiers, la digitalisation des pratiques et de la relation client, la numérisation des processus sont autant d'enjeux qui impactent profondément le Crédit du Maroc et son écosystème. En ligne avec les orientations stratégiques de Tajdid2022, le projet de refonte du système d'information du Crédit du Maroc permettra de mettre les processus métiers, les fonctionnalités et services pour le compte de ses clients aux meilleurs standards de la marche, de faciliter les transformations futures, notamment digitales, d'améliorer le 'time to market' et d'assurer la fiabilité des opérations de la demande du client jusqu'à son exécution.

Un projet sacralise malgré la crise pour construire le visage du Crédit du Maroc de demain. Le Crédit du Maroc s'est mobilisé depuis le début de la crise sanitaire et continue, malgré ce contexte difficile d'engager sa transformation dans le cadre de Tajdid2022. La banque a fait preuve d'une grande résilience, matérialisée par la sacralisation des grands projets de transformation. C'est ainsi que le projet de refonte du système d'information a été priorisé et son lancement assuré.

3.3. AWB s'appuie sur le digital pour sa stratégie d'innovation

Le groupe Attijariwafabank amplifie sa dynamique d'innovation au service de ses clients en intégrant toutes les potentialités qu'offre le digital. Dans une logique d'anticipation des besoins de la clientèle, la transformation digitale s'avère un facteur clé de succès ; en effet, transformer

pour accroître la performance et la sécurité via les Big Data, digitalisation des processus, évolution des outils et des modes de travail... Pour redessiner les nouveaux parcours clients digitalisés, le Groupe a adapté ses systèmes d'information et mis en place des nouvelles technologies et des infrastructures informatiques plus puissantes, lui permettant d'offrir une expérience client personnalisée, tout en améliorant la sécurité et l'expertise des collaborateurs.

Conclusion

En guise de conclusion, nous pouvons confirmer notre problématique de départ qui stipule l'existence d'une corrélation entre l'innovation et la stabilité du système bancaire dans la mesure où la majorité voire la totalité des institutions bancaires au Maroc s'appuient sur l'innovation en tant que facteur de création de la valeur et prisme d'avantage concurrentiel ; cet impact positif nécessite la mise en place des outils numériques issus des nouvelles technologies et des Big Data pour garantir la sécurité des données et informations personnelles « données privées ». Aussi, la stabilité du système bancaire nécessite la maîtrise et la mise à jour technologique de la monétisation qui est à la base des fraudes, risque opérationnel et gage d'efficacité du service bancaire. Par ailleurs, les banques doivent mieux exploiter leur atout majeur : leur capacité à connaître leurs clients, qu'elles accompagnent tout au long de leur parcours de vie. Le Big Data permet aux banques d'exploiter les informations dont elles disposent, afin de personnaliser comme jamais auparavant les conseils prodigués.

En effet, comme nous l'avons décrit plus haut, les banques nous accompagnent sur toute la durée de nos vies et, de ce fait, ce sont elles qui connaissent le mieux nos besoins. Le digital offre l'opportunité aux banques de reprendre la main sur la relation client, en personnalisant le conseil comme jamais auparavant. La banque de demain peut devenir non pas le conseiller en gestion

de patrimoine, mais le conseiller de viequotidienne. Parce que la banque a toutes les informations clés de notre quotidien, elle doit être capable d'analyser ces données et d'anticiper nos besoins pour devancer ses concurrents. Ceci implique, au-delà des problématiques technologiques et SI, un changement de posture métier : il faut absolument que la banque retrouve sa posture initiale de conseil. Si elle veut rester dans la compétition, elle devra également avoir la capacité de distribuer n'importe quelle offre (interne ou externe) dans un contexte omnicanal. Il faut que, derrière le bon conseil, la banque puisse délivrer la bonne offre, le bon service au consommateur. La banque va devoir s'appuyer sur la commercialisation de produits gérés en interne, au sein d'usine ou de métier, mais également sur des produits gérés par des tiers, dans un rôle de broker de solutions.

Les innovations représentent les enjeux clés de repositionnement pour les banques dans l'écosystème digital se situent autour de deux grands axes : le conseil client personnalisé omniprésent : dans ce cadre, la banque va pouvoir s'appuyer, d'une part, sur les technologies innovantes de Big data pour capter, traiter l'ensemble des informations clients internes, mais également externes, et, d'autre part, sur les technologies d'avenir que sont (l'intelligence artificielle et l'intelligence collective pour analyser, corrélérer et prédire les actions ou services à proposer) ; la distribution omnicanal : la banque va s'appuyer évidemment sur les technologies permettant de développer et de gérer ses canaux de distribution (mobile banking, API management, cyber sécurité...) dans un mode omnicanal, mais également sur des capacités à modéliser des offres et des tarifs pour ses produits/services autour de catalogues produits intelligents : package de services, tarification à l'usage, offre événementielle...

En conclusion en plus des nouvelles opportunités commerciales pures, les techniques de conseil personnalisées pourraient permettre aux banques, notamment les grandes banques de réseau, de transformer leur politique mise en place systématiquement au début à l'ère de l'internet. À cette époque, les réseaux d'agences étant difficiles à rentabiliser, les banques ont regardé le digital comme un canal secondaire pour concentrer les efforts commerciaux de leurs conseillers sur les clients les plus prometteurs. Une stratégie binaire, certes rentable à court terme, mais qui a conduit à une forte attrition des clients les plus modestes et a une difficulté pour les banques, a trouvé de nouveaux relais de croissance par la suite.

Parmi les limites de cet article est sa dimension sectorielle qui se focalise sur le secteur bancaire et qui peut être dans le cadre de perspective introduire d'autres secteurs d'activités comme l'industrie pharmaceutique ou produits de grande consommation. Cette approche se justifie par

le volet légal « secteur pharmaceutique » et l'importance des clients dans le processus d'innovation « secteur de l'agroalimentaire ». Aussi, dans les perspectives de cet article, réaliser un Benchmark entre le Maroc et les pays développés jugés précurseurs dans le domaine de l'innovation. Ainsi, nous soulignons la question suivante : quel est la place du digital en tant que levier d'innovation dans la stabilité du système bancaire ?

Bibliographie

- A.Lui& G.W.Lamb. 2018. Artificial intelligence and augmented intelligence collaboration: regaining trust and confidence in the financial sector. Information & Communications
- P.Gomber and al. 2018. On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Coughlan, P., & Coughlan, D. (2002). Action research for operations management. International Journal of Operations & Production Management, 22(2), 220–240.
- Macher, J.T. and Richman, B.D. (2004). Organizational responses to discontinuous innovation: a case study approach. International Journal of Innovation Management, 8(1), pp. 87–114.
- Seo, M.-G., & Hill, N. S. (2005). Understanding the human side of merger and acquisition an integrative framework. The Journal of Applied Behavioral Science, 41(4), 422–443.
- Chesbrough, H. and Crowther, A.K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36(3), pp. 229–236.
- Campbell, D., and Frei, F. (2010) Cost structure, customer profitability, and retention implications of self-service distribution channels: Evidence from customer behavior in an online banking channel. Management Science
- Y.Dan and C.H.Chang. 2010. A Reflective Review of Disruptive Innovation Theory. International Journal of Management Reviews, Vol. 12, 435–452
- Kirchner, C. (2011). Evolution of law: Interplay between private and public rule-making – a new institutional economics-analysis. Erasmus Law Review, 4(4), 161–172.
- Gopalan S, Jain G, Kalani G, Tan J (2012) Breakthrough IT banking. McKinsey Q 26:30–35
- Zhu, R., Dholakia, U. M., Chen, X., & Algesheimer, R. (2012). Does Online community participation foster risky financial behaviour. Journal Of Marketing Research, 49(3), 394—407.
- T.F.Dapp. 2014. Fintech – The digital revolution in the financial sector. Deutsche Bank Research
- Olanrewaju, T. (2014). The rise of the digital bank. McKinsey on Business Technology, 33.

Brummer, C. (2015). Disruptive technology and securities regulation. *Fordham Law Review*, 84(3), 977–1051.

T.F.Dapp. 2015. Fintech reloaded – Traditional banks as digital ecosystems. Deutsche Bank Research.

Holland Fintech. (2015, March 20). The future of finance: The socialization of finance.

McKinsey and Co (2015). Cutting through the FinTech noise: Markers of success, imperatives

for banks global banking practice.

Pisano, G.P. You need an innovation strategy. *Harvard Business Review*, 94, 6 (June 2015), 44–54.

Skam, J., Dickerson, J., & Masood, S. (2015). The future of fintech and banking: Digitally disrupted or reimaged

Collins, R., 2016, Blockchain: a new architecture for digital content, *EContent* 39(8), 22– 23.

Ernst,& Young (2016). UK FinTech census: The voice of FinTech, HM treasury. EY and Innovate Finance.

Federal Reserve Bank of Chicago (2016). Shifting ground: The changing landscape in financial

markets and technology. Chicago Fed Letter ESSAYS ON ISSUES, No 367.

Financial Conduct Authority (2016). Feedback statement, call for input on supporting the development and adopters of RegTech.

Li, P. (2016). Current and future years of e-commerce. In I. Lee (Ed.), *Encyclopedia of ecommerce development, implementation, and management* (pp. 1031—1044). Hershey, PA: IGI Global.

Pollari, I., 2016, The rise of Fintech opportunities and challenges, *Finsia Journal of Applied Finance*

Price Waterhouse Coopers (2016). Blurred lines: How FinTech is shaping financial services March. *Global FinTech Report*.

DaRin, M., & Penas, M.F. (2017). Venture Capital and innovation strategies. *Industrial and corporate change*

I.Lee, Y.J.Shin. 2017. Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*. Vol 61. pp 35-46

Nofer, M.; Gomber, P.; Hinz, O.; and Schiereck, D. (2017) Blockchain. *Business and Information Systems Engineering*,

Röder, F., and Walter, A. (2017) What drives investment flows into social trading portfolios? Working paper 2017. University of Giessen, Germany.

T.Pushmann. 2017. Fintech. Bus Inf Syst Eng. Vol 59 issue (1). Pp 69–76

J.Q. Trelewicz. 2017. Big Data and Big Money The Role of Data in the Financial Sector. Deutsche Bank Technology Centre.

Weichert. M. 2017. The future of payments: How Fintech players are accelerating customerdriven innovation in financial services. Ernst&Young.

Yoo, S., 2017, Blockchain based financial case analysis and its implications, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 11(3), 312–321.

Zachariadis, M., and Ozcan, P. (2017) The API economy and digital transformation in financial

services: The case of open banking. Working paper, June 2017. SWIFT Institute, London.